

UN RECURSO PARA RESOLVER UNA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

M.C. Angelino Feliciano Morales¹, M.C. René Edmundo Cuevas Valencia²

Resumen: En este trabajo se presenta una descripción del estudio realizado respecto al software matemático existente, con la finalidad de seleccionar alguno que permita diseñar estrategias en el aprendizaje del Álgebra en la educación secundaria. En particular, la investigación esta orientada a seleccionar una herramienta tecnológica e implementarla en la solución de una ecuación de segundo grado utilizando la fórmula general. Por otro lado, se pretende mostrar la eficiencia del software para recomendarlo a los docentes, lo utilicen para mejorar la interacción con los estudiantes en el aprendizaje de la matemática.

Palabras clave: Software matemático, software educativo, algebrator, ecuación de segundo grado

Introducción

Las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 permitieron la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones posibilitando la combinación entre la electrónica y el software. Durante mucho tiempo, los métodos para la enseñanza eran las clases presenciales y el estudio de textos. En la actualidad las formas de enseñar y aprender han cambiado: las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) han proporcionado herramientas motivacionales y creativas que favorecen la construcción de aprendizajes significativos. Las primeras ideas sobre el desarrollo del software educativo aparecieron en la década de los 60's, tomando mayor auge después de la aparición de las microcomputadoras a fines de los 80's. Esto ha propiciado que en la actualidad sea una herramienta importante en el ámbito educativo. La planeación didáctica, cuando se llevan a la practica, realiza funciones básicas de organización de las actividades diseñadas para abordar el contenido de la asignatura. Sin embargo, no se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo depende de la manera como se utilice en cada situación concreta. En última instancia su funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que pueda generar su uso depende de las características del material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor organice su utilización.

El uso de las TIC en la investigación ha permitido organizar de una mejor manera los resultados obtenidos. Del mismo modo en educación el uso de la tecnología ha contribuido en la construcción de un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes a nivel de secundaria. La implementación de las TIC en educación es reciente, no obstante es tangible, dado que propicia que el estudiante interactúe, participe e investigue por iniciativa propia para ampliar su conocimiento. Esto favorece su desarrollo académico e intelectual, porque tiene acceso a estas herramientas, además propicia que en las aulas se genere un ambiente de armonía en el trabajo. Sin embargo, aquí es donde el software educativo de matemáticas puede contribuir en el desarrollo de habilidades cognitivas en el estudiante, el cual es imprescindible para este proceso.

Descripción del proceso del análisis

En el presente trabajo se analiza la función que tiene el software educativo existente para la enseñanza del Álgebra en la Educación Secundaria. Las funciones identificadas en el software educativo seleccionado se enlistan en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de funciones del software educativo

Clasificación de software educativo, según su función
Función informativa
Función instructiva
Función motivadora
Función evaluadora
Función investigadora
Función expresiva
Función innovadora

¹ M.C. Angelino Feliciano Morales, Profesor Investigador de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro. Email: afmorales@uagro.mx.

² Dr. René Edmundo Cuevas Valencia, Profesor Investigador de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro. Email: reneecuevas@uagro.mx.

- **Análisis de la funciones del software**

En seguida se especifican cada una de las funciones del software educativo analizado con relación a la enseñanza - aprendizaje del Álgebra en el nivel secundaria, las cuales son:

- a. **Función informativa**

Este software es un programa que a través de sus actividades presentan contenidos, proporcionando información estructurada, la cual está orientada a los estudiantes para utilizarla en su aprendizaje.

- b. **Función instructiva**

Los programas educativos tienen la finalidad de orientar y regular el aprendizaje de los estudiantes, dado que, promueven determinadas actuaciones, encaminadas a lograr las metas trazadas. En general la computadora actúa como mediador en la construcción del conocimiento de los estudiantes. Estos programas, son tutoriales que realizan de manera explícita la función instructiva dirigiendo las actividades de los estudiantes.

- c. **Función motivadora**

Generalmente, los estudiantes son atraídos e interesados por el software educativo. Dado que los programas incluyen elementos para captar la atención de los educandos, manteniendo su interés en los aspectos importantes de las actividades.

- d. **Función evaluadora**

La evaluación puede ser de dos tipos: implícita o explícita. Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, Explícita, cuando el programa presenta un informe, valorando la actuación del estudiante.

- e. **Función investigadora**

Los programas, como las bases de datos y simuladores ofrecen a los estudiantes entornos interesantes donde investigar, localizar determinada información, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. Además estas herramientas, proporcionan a los profesores y estudiantes instrumentos para el desarrollo de trabajos de investigación al margen de las computadoras.

- f. **Función expresiva**

Los estudiantes expresan y se comunican con la computadora y con otros compañeros a través de las actividades de los programas y especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores de textos, editores de gráficos, etc. Otro aspecto a considerar al respecto es que las computadoras no suelen admitir la ambigüedad en sus "diálogos" con los estudiantes, de manera que éstos se ven obligados a cuidar la precisión de sus mensajes.

- g. **Función innovadora**

Aunque no siempre, los planteamientos pedagógicos resultan innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos, ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada en los centros educativos y en general, permiten diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.

- **Problemática en la de enseñanza del Álgebra**

Las complicaciones que tienen los estudiantes en el área de matemáticas en el nivel medio superior se debe a la falta de estrategias y dominio del conocimiento del docente para impartir su cátedra. Generalmente estos temas de introducción al Álgebra son tratados en los planes de estudio a nivel de Secundaria. Por ello, se hace necesario diseñar una metodología de la enseñanza de ésta asignatura para que el estudiante no lo tome como una obligación. Diferentes estudios han demostrado que los estudiantes prefieren estudiar Álgebra con situaciones de la vida cotidiana en lugar de los contenidos establecidos en los planes de estudio. La capacidad que desarrolla el estudiante al resolver problemas verbales de Álgebra, puede considerarse como un indicador para valorar el nivel de conocimiento que se está generando.

Descripción del software existente

La computadora provee un aprendizaje dinámico e interactivo que permite visualizar situaciones problemáticas. No obstante, se debe tener claro que la tecnología educativa es un elemento importante para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje, esta mejora no depende solamente de la utilización de un software educativo, sino de su integración curricular en forma adecuada, es decir, del entorno diseñado por el profesor. A continuación se describe el software relacionado con la enseñanza del Álgebra.

- a. **Algebrator**

El sistema del Álgebra de las computadoras (CAS), Computer Assistance Sistem, es un software que permite visualizar el proceso de la solución del problema, desarrollado en los 90's por Neven Jurkovic de Softmath, San Antonio Texas. Además, muestra el proceso de la solución del problema paso a paso y explica las operaciones realizadas, las cuales coadyuvan en la enseñanza - aprendizaje de la matemática básica en este nivel educativo.

- b. **Microsoft Mathematics**

Microsoft Mathematics es un sistema de cálculo algebraico gratuito y con una interfaz amigable. Su entorno es apropiado para que los estudiantes se mantengan involucrados en el aprendizaje de la Matemática. Los estudiantes de

Álgebra se benefician al obtener una solución rápida y precisa de ecuaciones.

c. Derive

Es un programa de matemáticas que permite realizar cálculos numéricos y simbólicos con Álgebra, Trigonometría, Cálculo Diferencial e Integral, además, gráfica en dos o tres dimensiones. Es una herramienta excelente para aplicarse en tareas matemáticas. (Kutzler Bernhard, 2003) Para el docente, el derive le brinda de manera rápida y eficaz una gama de distintas operaciones matemáticas.

d. Maxima°

Es un sistema para la manipulación de expresiones simbólicas y numéricas incluyendo diferenciación, integración, expansión de series Taylor, transformadas de Laplace, ecuaciones diferenciales ordinarias, sistemas de ecuaciones lineales, vectores y matrices. Maxima genera resultados con alta precisión usando fracciones exactas. Además, permite graficar en dos y tres dimensiones.

e. Euler Math

Euler Math es un software para el cálculo numérico y simbólico. Con su propio lenguaje matricial y un motor capaz de visualizar graficas en segunda y tercera dimensión, Euler Math se propone como una alternativa gratuita a Matlab (Carlassare, 2011).

f. Geogebra

Es un programa libre de Matemáticas para la educación básica, elaborado por Marcus Hohenwarter y un equipo internacional dedicado al desarrollo de software (Sarmiento, 2007). Tiene una interfaz dinámica respecto a: Aritmética, Geometría, Álgebra, Cálculo y Análisis, es un algoritmo sencillo a nivel operativo.

g. Matlab

Tiene un lenguaje de alto nivel con un entorno interactivo de cálculo numérico, la visualización y la programación. Mediante Matlab es posible analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos o aplicaciones. El lenguaje, las herramientas y las funciones matemáticas incorporadas permiten explorar diferentes enfoques, (MathWorks , 2013).

• **Aplicación del Algebrator**

Considerando que el software Algebrator es el idóneo para los fines de la propuesta didáctica en la enseñanza del Álgebra a nivel Secundaria. Se toma la decisión de sugerirlo a los docentes, lo tomen en cuenta para diseñar sus actividades de aprendizaje, propiciando un entorno amigable en el aula. A continuación se muestra en la figura 3.1

Figura 3.1 Entorno grafico de Algebrator(1ra. Versión)

a. Descripción

Algebrator es un software para la enseñanza del Álgebra, tuvo sus comienzos en el año de 1986, el primer producto de software se llamó Edusym. Algebrator era vendido a instituciones educativas, no obstante en 1999 se decidió darles acceso a estudiantes por medio de Internet. En 2006 expande su entorno favoreciendo al estudiante en su proceso de aprendizaje del Álgebra. En 2010 lanzan una nueva versión que incluye resolución de problemas básicos de Estadística y Trigonometría. El software se ha ido ajustando con el tiempo, dependiendo de las necesidades requeridas por el docente y estudiante. A pesar de tener un costo la licencia, existe una versión austera donde los estudiantes tienen el acceso gratuito. Además, es un programa potente para la educación matemática, puede mostrar el proceso detallado para cada respuesta, el cual funciona como tutorial y es adecuado para la resolución de problemas de matemáticas de todos los niveles (Softmath, 1998-2014). Cuenta con un paquete para resolver problemas introducidos por el usuario en las siguientes áreas del Álgebra, tales como: simplificación de expresiones, factorización, operaciones con números complejos, solución de ecuaciones lineales y cuadráticas, solución de sistemas de ecuaciones, grafica funciones y desigualdades, simplifica logaritmos, solución de problemas de Geometría Analítica, Trigonometría, Estadística y Álgebra Lineal, entre otras.

b. Implementación de Algebrator

El uso del Algebrator es sencillo y agradable por su interfaz, simula estar trabajando en una hoja de papel. La propuesta es, que el docente de educación secundaria incluya esta herramienta en el método de enseñanza, diseñando estrategias didácticas. Se pretende que el software sirva de apoyo al estudiante para reforzar sus conocimientos y

logre una mejor comprensión. Los menús y opciones del software son visuales y legibles para trabajar. Algebrator cuenta con una serie de problemas matemáticos predeterminados que el usuario puede utilizar de apoyo. En la figura 3.2 se muestra el entorno grafico de este software educativo.

Figura 3.2 Entorno grafico de Algebrator [aquí voy](#)

Específicamente en la educación secundaria el docente trabaja con una temática proporcionada por las autoridades (SEG), en general se exige cubrirlos en su totalidad, estos son: divisibilidad; números racionales; ecuaciones de primer grado; sistema de ecuaciones con dos incógnitas; radicales; polinomios; sistema de ecuaciones de segundo grado; inecuaciones; combinatoria; fracciones algebraicas; función lineal y cuadrática; vectores en el plano; probabilidad; binomio de Newton; trigonometría; números complejos; circunferencia, elipse; sucesiones; progresiones aritméticas; progresiones geométricas; función exponencial; logaritmos; funciones y límites; derivadas; integrales; estadística unidimensional; estadística bidimensional y aplicación física.

El panel de botones es comprensible para cualquier usuario y la manera gráfica que expresa su función, nótese que este software cuenta con un apoyo técnico especializado que será de utilidad para el interesado con cualquier dificultad que pudiera tener.

Figura 3.3 Botones de apoyo técnico para el usuario

Con el firme propósito de mejorar los resultados del aprendizaje en los estudiantes, se propone diseñar estrategias didácticas para calcular raíces de una ecuación de segundo grado de la forma: $Ax^2 + Bx + C = 0$. Por lo que, se hace necesario implementar este software como herramienta tecnológica, dado que permite explicar el proceso en forma detallada la solución de un ejercicio.

En las siguientes figuras 3.4 a 3.7 se muestra el desarrollo y explicación que brinda el software al resolver la ecuación de segundo grado utilizando la fórmula $x = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$.

Paso 1

Figura 3.4 Botones de solución en Algebrator

En el primer paso se escribe la ecuación que se va resolver, el software brinda la posibilidad de mostrar el proceso de solución con el primer botón “RESOLVER” o resuelve el proceso y llega al resultado final con el botón “RESOLVER TODO”. La ventaja es que el usuario puede visualizar la explicación en cualquier parte del proceso que no haya quedado claro, en este caso se mostrara la explicación de la resolución final de esta ecuación.

c. Proceso pasa a paso

A continuación se muestra la aplicación de esta herramienta para los estudiantes de nivel secundaria, de modo que la solución del ejercicio será paso a paso.

Figura 3.4 Botón de explicación

El proceso de solución paso a paso es muy sencillo, los botones describen por si solos su función, se espera que el estudiante de matemáticas inicie sus nuevos cursos con mayor facilidad.

Paso 2

Figura 3.5 Sustitución de coeficientes

Paso3

Figura 3.5 Las operaciones realizadas en la fórmula general.

Paso 4

Figura 3.6 Simplificación de operaciones

Paso 5

Figura 3.7 Simplificación de la solución

Después de haber mostrado un panorama descriptivo del software educativo respecto al uso del Álgebra en la educación básica, se pretende que el docente del área de matemáticas de nivel secundaria considere que las TIC tienden a ser una herramienta de apoyo para influir de manera positiva en el método de trabajo. Por tanto, es definitivo que el uso de la tecnología debe incidir en un futuro no lejano, en el aprendizaje de los estudiantes y lo más importante la forma de abordar los contenidos plasmados en el plan de estudios.

Comentarios finales

Parece razonable que todo educador - facilitador debe compartir cualquier experiencia en la que se describa algún procedimiento que permita al estudiante de secundaria resolver la problemática que tenga en el aprendizaje de la matemática. Por lo cual se pone a su consideración la propuesta de resolver una ecuación de segundo grado utilizando el software "Algebrator", el cual tiene la opción de señalar paso a paso el procedimiento utilizado. Sin duda alguna, el resultado obtenido por los estudiantes que utilizaron este recurso en su aprendizaje, impactó positivamente en el resto de compañeros, de modo que los mismos escolares se organizaron para orientar a sus colegas la forma de aplicar la herramienta en la realimentación de sus conocimientos.

Conclusiones

Después de haber analizado distintos tipos de software educativo se concluye en lo siguiente.

- Los programas existentes pueden adaptarse a cada área de enseñanza, grado escolar, tema, donde se le requiera.
- Debe quedar claro que el software es una herramienta de apoyo para el estudiante y no hará el trabajo por el usuario.
- Es necesario tener cuidado que el estudiante no vaya a depender de la herramienta tecnológica y pierda su habilidad mental.

REFERENCIAS

- Carlassare, C. A. (2011). "Euler Math ToolBox". *Software GPL para la enseñanza, I + D y actividades profesionales en general* Universidad Tecnológica Nacional.
- Maxima. (2013). "Maxima, un sistema de Álgebra computacional". Obtenido de <http://maxima.sourceforge.net/es/;2013>
- Microsoft Corporation. (2011). Obtenido de www.microsoft.com/mathematics
- Sarmiento. (2007). "Tutorial de Geogebra"; Dirección Operativa de Incorporación de Tecnologías (InTec);2007.
- Martínez, E.; Salonova S. (s.f). Clasificación de los métodos de enseñanza. Mayo 31 de 2011 del sitio web de la universidad de Huelva=<http://www.uhu.es/cine.educación/didactica/0031clasificaciónmetodos.htm>
- Moreina, M., (s.f). Teorías del aprendizaje y métodos de enseñanza con ordenadores. Julio 18 de 2011 de <http://webpages.ull.es/users/manarea/internetdocencia/Aprendiz-Medios.ppt>

Notas bibliográficas

El C. **M.C. Angelino Feliciano Morales** es profesor investigador de Tiempo Completo en la Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro. México. Maestría en Ciencias, Área: Matemática Educativa obtenido en la Unidad Académica de Matemáticas de la UAGro., es Perfil PROMEP desde 2007. Ha publicado en revistas internacionales como Vínculos de Colombia, Academia Journals y presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y pertenece al Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Guerrero.

El C. Dr **René Edmundo Cuevas Valencia** es profesor de tiempo completo de la Unidad Académica de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Guerrero, México, es Perfil PROMEP desde 2010. Ha publicado en revistas internacionales como Vínculos de Colombia, Academia Journals y pertenece al Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Guerrero.